

PERANCANGAN MODEL BOOTH 3D UNTUK EVENT INDOCOMTECH 2017 PADA KLIEN ASUS INDONESIA

Elbriant Ramedhan

Perancangan model booth 3D ini bertujuan untuk membantu perusahaan – perusahaan kala mengikuti sebuah event atau pameran. Sehingga perusahaan tersebut nantinya akan mengetahui gambaran bagaimana booth mereka akan dibangun. Selain sebagai gambar kerja kepada klien atau perusahaan – perusahaan, guna dari pemodelan Booth 3D ini adalah pembuatan booth yang menarik dan juga unik yang akan digunakan sebagai alat media promosi ketika perusahaan nantinya mengikuti pameran atau event, dikarenakan Booth yang menarik dan juga unik tentunya akan menambah daya jual dari perusahaan tersebut. Pentingnya media promosi ini dinilai juga sangat berperan penting untuk perusahaan dalam memasarkan produk terbaru mereka, tentunya juga akan menambah keuntungan dari perusahaan tersebut.

Kata Kunci : Media Promosi, Pemodelan Booth 3D, Industri Kreatif, Pameran atau Event

I. PENDAHULUAN

Pada era *globalisasi* saat ini, perkembangan teknologi khususnya dalam bidang desain grafis berkembang begitu pesat, sehingga memacu berbagai perusahaan industri kreatif untuk mendapatkan kepercayaan ataupun daya tarik terhadap masyarakat. Disinilah peran penting dibutuhkan para desainer terutama dibidang desain grafis untuk menunjang ataupun meningkatkan kualitas dari perusahaan industri kreatif tersebut. Oleh karena itu, media promosi sebagai alat penyampaian gagasan kepada masyarakat dinilai penting untuk setiap perusahaan industri kreatif (M Suyanto, 2007). Tidak hanya sampai disitu, perusahaan industri kreatif akan selalu mengadakan pameran untuk memasarkan atau menyampaikan gagasan produknya kepada masyarakat melalui media promosi. Salah satu contoh kegiatan dari perusahaan industri kreatif dalam mengikuti pameran sebagai media promosi adalah mendirikan sebuah *booth* atau *stand* pameran sebagai garda terdepan *marketing* bagi perusahaan saat mengikuti pameran, dan juga sebagai *image branding* dari sebuah perusahaan. *Booth* dan juga *stand* pameran yang menarik akan mendatangkan banyak konsumen sehingga dapat meningkatkan nilai jual dari produk yang mereka pamerkan dalam acara tersebut. (www.ubaya.ac.id)

Nesvara Kreasi Indonesia (Nesvara *Event Organizer*) menurut penjelasan dari situs resminya, merupakan agensi mitra acara yang berkomitmen untuk menyampaikan cerita merek ke dalam pengalaman BTL (*Below The Line*) yang terukur dan mencapai tujuan bisnis (nesvara.com). BTL (*Below The Line*) Menurut Rhenal Khasali, merupakan teknik promosi yang dilakukan pihak perusahaan untuk mendorong calon konsumen mencoba atau merasakan jasa yang ditawarkan, konsumen akan berhubungan langsung dengan *brand*, sehingga bisa terjadi komunikasi antara *brand* dengan konsumen.

Nesvara Kreasi Indonesia memiliki salah satu klien yaitu ASUS Indonesia. ASUS Indonesia memproduksi beberapa produk teknologi terbaru yang mereka luncurkan untuk di pasarkan di pasar teknologi di Indonesia, oleh karena itu mereka mengikuti salah satu pameran besar di Jakarta yaitu *Indocomtech 2017* yang bertempat di JCC (*Jakarta Convention Center*). Dan Nesvara Kreasi Indonesia selaku pihak agensi yang menggunakan teknik promosi BTL (*Below The Line*) menawarkan beberapa strategi kepada klien ASUS Indonesia untuk dapat mengikuti pameran sebagai media promosi dan juga pembuatan konten visual dengan permasalahan yang meliputi desain untuk *pre-event* dan *event*.

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan di Nesvara Kreasi Indonesia (Nesvara *Event Organizer*) pada divisi Creative, bagian *graphic designer*, Adapun ruang lingkup kegiatan yang dilakukan secara keseluruhan meliputi:

- a. Menerima dan juga menyusun kerangka kerja yang dari brief yang diterima
- b. Proses pengumpulan asset untuk keperluan desain
- c. *Proses pembuatan / perancangan desain pre-event*

Berikut adalah tujuan dan kegunaan pemodelan Booth 3D Untuk Keperluan Evet Indoomtech 2017 Pada Klien ASUS Indonesia

Tujuan Penulisan laporan praktik kerja lapangan Tujuan dari Praktik Kerja Lapangan ini adalah, merancang model *booth* 3D sebagai media promosi yang tepat untuk memperkenalkan atau mempromosikan *brand identity* dari klien tersebut.

Guna dari racangan model *booth* 3D ini ialah, memberikan gambaran nyata kepada klien (ASUS) kala mengikuti sebuah pameran, untuk membantu klien dapat mengetahui bagaimana nantinya *booth* 3D atau stand

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian 3D Modeling

3D Modeling dari suatu objek dapat di lihat sebagai proses lengkap yang dimulai dari mendapatkan data dan berakhir sebuah model 3D yang interaktif dalam sebuah komputer. Kadang pemodelan 3D hanya diartikan sebagai proses konversi sebuah ukuran yang terbayang-bayang menjadi jaring-jaring yang berbentuk segitiga (*mesh*). Pemodelan 3D dibutuhkan di banyak bidang seperti *object identification, visualization and animation*. Membuat sebuah model 3D yang lengkap, detail, akurat dan realistis dari sebuah gambar masih merupakan hal yang sulit, terutama untuk model yang besar dan kompleks. Secara umum pemodelan 3D terdiri dari beberapa proses, antara lain pengumpulan informasi kebutuhan, penyusunan kerangka dan pemodelan, pencarian referensi (ide kreatif), pengolahan data, pemberian tekstur dan visualisasi (Evan, 2012).

B. Exhibition Booth

Menurut Sulaiman (1988) Pameran atau yang penuh dengan bentuk Exhibition Booth diartikan sebagai penyajian visual dengan benda-benda dua dan tiga dimensi, dengan maksud mengkomunikasikan ide atau informasi kepada orang banyak yang dimaksud disini ialah memberikan informasi dalam bentuk *Exhibition Booth* dalam sebuah pameran. Pameran merupakan suatu usaha untuk memperlihatkan secara sistematis model, contoh dan barang sesungguhnya dari perusahaan atau brand yang ingin memasarkan produk mereka.

C. Gambar Kerja

Menurut Bondan Prihastomo (2014) pengertian gambar kerja adalah gambar acuan yang digunakan untuk merealisasikan ide kedalam wujud fisik. Gambar kerja juga dapat digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan kerja di lapangan. Gambar kerja harus dibuat sedemikian *simple* agar dapat mudah dipahami semua personel yang terlibat dalam proses pembangunan fisik. Gambar kerja sendiri terdiri dari beberapa unsur, yang memuat informasi mengenai dimensi, bahan dan juga warna.

D. Desain Grafis

Desain Grafis adalah salah satu bentuk seni lukis (gambar) terapan yang memberikan kebebasan kepada sang *designer* (perancang) memilih, menciptakan, atau mengatur elemen kebebasan kepada sang desainer (perancang) untuk memilih, menciptakan, atau

pameran yang akan mereka dirikan disaat *event* (Indocomtech) berlangsung.

mengatur elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, dan garis di atas suatu permukaan dengan tujuan untuk diproduksi dan dikomunikasikan sebagai sebuah pesan. Gambar maupun tanda yang digunakan bisa berupa tipografi atau media lainnya seperti gambar atau fotografi. Seni desain grafis mencakup kemampuan kognitif dan keterampilan *visual*, termasuk didalam nya tipografi, ilustrasi, fotografi, pengolahan gambar, dan tata letak (Ade U Santoso, 2009)

Menurut para ahli, Suyanto (2007) desain grafis didefinisikan sebagai “aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri”. Aplikasi-aplikasi ini dapat meliputi periklanan dan penjualan produk, menciptakan identitas visual untuk institusi, produk dan perusahaan dan lingkungan grafis, desain informasi dan secara visual menyempurnakan pesan dalam publikasi.

E. Autodesk 3DS Max

Autodesk 3DS Max atau yang biasa disebut 3DS Max adalah program grafis komputer 3D professional untuk membuat animasi 3D, model, permainan dan juga gambar. Program ini dikembangkan dan di produksi oleh *Autodesk Media and Entertainment*, 3DS Max ini memiliki kemampuan pemodelan dan arsitektur *plugin* yang *flexible* dan dapat digunakan pada *platform Microsoft Windows*. Aplikasi ini sering digunakan oleh pengembang *video game* dan studio komersial (Autodesk 3D design – Detailed Feature, 25 march 2008)

Menurut Adhi Dharma Suriyanto (2009), 3D Studio Max atau biasa dikenal dengan 3D Max adalah suatu software (Perangkat lunak) untuk membuat sebuah grafik vektor 3 dimensi dan animasi. Autodesk dulunya dikenal sebagai *Discreet* dan *Kinetix*, Kinetix kemudian bergabung dengan akusisi terakhir autodesk, yaitu Discreet Logic. Adhi Dharma Suriyanto (2009) juga menyebutkan salah satu dari kelebihan dan kekurangan dari software 3D Max ini. Salah satu kelebihan dari software 3D Max ini ialah, mampu memberi kesan material mendekati aslinya seperti material kayu, batuan, dan juga tanah. Tetapi juga tidak luput dari kekurangan yang dimiliki software ini adalah, sedikit lebih sulit dalam membuat lanskap karena sulitnya pergerakan kamera

F. Adobe Photoshop

Adobe Photoshop, atau biasa yang disebut *Photoshop* adalah perangkat lunak editor citra buatan Adobe Systems yang dikhususkan untuk pengeditan foto ataupun gambar dan juga pembuatan efek. Perangkat lunak ini banyak digunakan oleh fotografer digital dan perusahaan iklan, sehingga dianggap sebagai pemimpin

pasar untuk perangkat lunak pengolah gambar atau foto (Effendy, 2015).

Adobe Photoshop adalah program pengolah gambar yang dikenal dengan smart-program yang memungkinkan penggunaannya untuk melakukan modifikasi dengan pengeditan foto digital dan juga dapat mempermudah proses modifikasi dengan pengeditan foto digital (Adobe Creative, 2012)

G. *Adobe Illustrator*

Adobe Illustrator merupakan aplikasi untuk mengolah serta mengedit desain atau gambar vektor, Berbeda dengan *Adobe Photoshop*, *Adobe Photoshop* merupakan aplikasi pengolah gambar raster atau bitmap. Cara mengetahui apakah suatu gambar merupakan gambar vektor atau gambar raster adalah dengan cara diperbesar (*zoom* ataupun *scale*). (Adobe Creative, 2013)

Ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan bila membangun model objek, kesemuanya memberikan kontribusi pada kualitas hasil akhir. Hal – Hal tersebut sebagai berikut (Nalwan, 1998)

A. Motion Capture

Motion Capture atau Model 2D yaitu langkah awal untuk menentukan bentuk model obyek yang akan dibangun dalam bentuk 3D. Penekanannya adalah obyek berupa gambar wajah yang sudah dibentuk intensitas warna tiap *pixelnya* dengan metode *Image Adjustment Brightness* atau *Contrast*, *Image Color Balance*, *Layer Multiply*, dan tampilan *Convert Mode RGB* dan format JPEG. Dalam tahap ini digunakan aplikasi grafis seperti *Adobe Photoshop* atau sejenisnya. Dalam tahap ini proses penentuan objek 2D memiliki pengertian bahwa obyek 2D yang akan dibentuk merupakan dasar pemodelan 3D. Keseluruhan obyek 2D dapat dimasukkan dengan jumlah lebih dari satu, model yang akan dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Tahap rekayasa hasil obyek 2D dapat dilakukan dengan aplikasi program grafis seperti *Adobe Photoshop* dan lain sebagainya, pada tahap pemodelan 3D, pemodelan yang dimaksud dilakukan secara manual. Dengan basis obyek 2D yang sudah ditentukan sebagai acuan. Pemodelan objek 3D memiliki corak yang berbeda dalam pengolahannya, corak tersebut penekanannya terletak pada bentuk permukaan objek (Yudi Prayudi, 2010).

B. Modeling 3D

Ada beberapa metode yang digunakan untuk pemodelan 3D. Ada jenis metode pemodelan obyek yang disesuaikan dengan kebutuhannya seperti dengan *nurbs* dan *polygon* ataupun *subdivision*. *Modeling polygon* merupakan bentuk segitiga dan segiempat yang menentukan area dari permukaan sebuah karakter. Setiap *polygon* menentukan sebuah bidang datar dengan meletakkan sebuah jajaran *polygon* sehingga kita bisa menciptakan bentuk-bentuk permukaan. Untuk

mendapatkan permukaan yang halus, dibutuhkan banyak bidang *polygon*.

C. Texturing

Proses *texturing* ini untuk menentukan karakteristik sebuah materi obyek dari segi tekstur. Untuk materi sebuah object bisa digunakan aplikasi properti tertentu seperti *reflectivity*, *transparency*, dan *refraction*. *Texture* kemudian bisa digunakan untuk meng-*create* berbagai variasi warna *pattern*, tingkat kehalusan atau kekasaran sebuah lapisan object secara lebih detail (Yudi Prayudi, 2010).

D. Proses Rendering

Tahap-tahap di atas merupakan urutan yang standar dalam membentuk sebuah obyek untuk pemodelan, dalam hal ini *texturing* sebenarnya bisa dikerjakan *overlap* dengan modeling, tergantung dari tingkat kebutuhan. *Rendering* adalah proses akhir dari keseluruhan proses pemodelan ataupun animasi komputer. Dalam rendering, semua data-data yang sudah dimasukkan dalam proses *modeling*, animasi, *texturing*, pencahayaan dengan parameter tertentu akan diterjemahkan dalam sebuah bentuk *output*. Dalam *standard PAL system*, resolusi sebuah render adalah 720 x 576 *pixels* (Yudi Prayudi, 2010).

E. Image and Display

Merupakan hasil akhir dari keseluruhan proses dari pemodelan. Biasanya obyek pemodelan yang menjadi output adalah berupa gambar untuk kebutuhan koreksi pewarnaan, pencahayaan, atau *visual effect* yang dimasukkan pada tahap *teksturing* pemodelan. *Output image* memiliki Resolusi tinggi berkisar 1280/*Screen* berupa *file* dengan JPEG, TIFF, dan lain-lain. Dalam tahap *display*, menampilkan sebuah *batch Render*, yaitu pemodelan yang dibangun, dilihat, dijalankan dengan *tool* animasi. Selanjutnya dianalisa apakah model yang dibangun sudah sesuai tujuan. *Output* dari *Display* ini adalah berupa *.*Avi*, dengan Resolusi maksimal Full 1280/*Screen* dan file *.*JPEG* (Yudi Prayudi, 2010).

III. HASIL PELAKSANAAN PKL

A. UNIT KERJA PKL

Nesvara Kreasi Indonesia dikepalai oleh *General Manager* yang merupakan *owner* yang bertanggung jawab dalam sebuah acara atau proyek yang diselenggarakan oleh seluruh bagian *team creative* perusahaan. Selanjutnya aliran stuktur organisasi dari *team creative* Nesvara Kreasi Indonesia adalah *Bussines Development* dan juga *Admin* yang sekaligus merangkap menjadi *finance* dari team. *Bussines Development* ialah orang yang bertanggung jawab untuk memantau atau menganalisa sebuah proyek yang nantinya akan diambil oleh perusahaan, sedangkan *Admin* ialah orang yang mengatur persoalan keuangan dari perusahaan dan juga persoalan perizinan yang akan masuk dan keluar perusahaan. Berikutnya aliran stuktur organisasi team creative adalah *Account Manager*, disini tugas dari seorang *Account Manager* adalah melaksanakan meeting dengan *client*, lalu mengkoordinasikanya kepada team *design* yang terdiri dari *Art Director* dan *Graphic Designer*. Memberikan briefing dan koordinasi kepada team design merupakan salah satu tugas dari *Account Manager*, setelah menerima briefing yang lengkap dan juga melakukan *brainstorming*. Team design akan melakukan tugasnya, yaitu *mendesign* sesuai briefing atau koordinasi dari *Account Manager* dan juga sesuai permintaan *client* perusahaan.

B. URAIAN PKL

Penulis telah melakukan Praktik Kerja lapangan di Nesvara Kreasi Indonesia selama tiga bulan, tepatnya dimulai dari tanggal 02 Agustus 2017 hingga 31 Oktober 2017. Pada hari pertama dimulai Praktik Kerja Lapangan penulis mendapatkan penjelasan bagaimana sistematika kerja dari sebuah perusahaan Agensi dari sisi jam teknis hingga operasional penulis mendapatkannya diawal masuk ke perusahaan.

C. PEMBAHASAN HASIL PKL

Pada pembahasan hasil Praktik Kerja Lapangan ini, penulis ditugaskan merancang model booth 3D untuk klien ASUS Indonesia dalam sebuah acara pameran teknologi yang berada di Jakarta Convation Center (JCC) yaitu Indocomtech 2017. Penulis membagi proses perancangan model booth 3D ini mengikuti tahap pemodelan 3D yang dikembangkan oleh Yudi Prayudi (2010) yaitu: Motion Capture, Dasar metode modeling 3D, Texturing, Proses rendering, Image and Display.

D. IDENTIFIKASI MASALAH YANG DIHADAPI

Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Nesvara Kreasi Indonesia, penulis mendapatkan beberapa kendala-kendala yang dihadapi sehingga didapatnya beberapa pengalaman dan juga pembelajaran dari kendala yang dihadapi. Beberapa pengalaman dan juga pembelajaran yang penulis dapat selama melaksanakan masa Praktik Kerja Lapangan, yaitu dapat merancang model 3D Booth sesuai dengan arahan dari Supervisor agar sesuai dengan permintaan dari klien, dapat memahami bagaimana cara kerja dari

dunia agensi yang memang cukup dikenal bebas tapi keras, penulis juga mendapatkan pengalaman baru dengan orang – orang baru yang selalu mengarahkan dan berinteraksi baik dengan penulis baik didalam lingkungan kerja atau diluar lingkungan kerja.

1. KENDALA PELAKSANAAN TUGAS

Kendala yang dihadapi penulis saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan adalah :

- a. Adaptasi dengan software 3D modeling baru, yaitu software 3DS Max yang memang cukup rumit untuk dipahami karena banyaknya icon-icon dengan fungsi yang berbeda beda
- b. Kurangnya pemahaman ide terhadap penulis yang diberikan supervisor tentang booth dan juga stand, sehingga mengurangi kreativitas penulis dalam membuat sebuah booth dan stand 3D.
- c. Ketidak konsistenan klien sehingga menyebabkan banyak permintaan revisi terhadap penulis dari klien yang membuat terhambatnya kinerja penulis dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan sesuai waktu yang diberikan.

2. CARA MENGATASI KENDALA

- a. Penulis bekerja keras dengan giat meminta arahan dan juga panduan kepada supervisor yaitu Art Director untuk terus memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menguasai software yang belum pernah di dapatkan selama mata kuliah di kampus
- b. Penulis harus lebih banyak mencari referensi tentang booth dan stand 3D, dan juga pengetahuan langsung dari supervisor, agar kedepanya dapat menghasilkan desain yang lebih maximal dan bagus dengan tetap mempertimbangkan segala aspek.
- c. Pentingnya melakukan komunikasi yang baik kepada klien agar tidak terjadinya kesalahan antara klien dan penulis.

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL) penulis yang dilaksanakan di Nesvara Kreasi Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pembuatan racangan model 3D Booth ASUS Indonesia ini:

- a. Berguna untuk memberikan gambar kerja (nyata) kepada klien ASUS Indonesia agar nantinya klien dapat memperkirakan bagaimana hasil dari booth atau stand pameran yang akan mereka dirikan di event Indocomtech.
- b. Merupakan sebuah kemajuan era dari proses pembuatan objek berbasis 3D (macket) yang sudah berganti menggunakan software 3D Modeling untuk proses pembuatannya, sehingga mempermudah dan mempercepat hasil dari pekerjaan objek berbasis 3D.
- c. Dapat mempermudah klien (ASUS) dalam mempromosikan produk terbaru mereka dalam sebuah pameran atau event. Dikarenakan booth yang unik dan juga bagus dapat menjadi nilai jual yang lebih bagi klien untuk menarik pelanggan datang.

B. SARAN

Perancangan model 3D Booth ASUS Indonesia ini belum dibuat sempurna oleh penulis, banyak ilmu dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam membuat rancangan model 3D Booth ini yang menarik dan juga unik. Oleh karena itu penulis memberikan saran – saran yang dibutuhkan:

- a. Lebih memperhatikan tampilan booth yang akan dibuat, untuk menarik pengunjung, setidaknya ruang pameran kita harus tampak megah dan juga elegan. Sehingga harus lebih banyaknya mencari referensi 3D Booth
- b. Mencari material dan texture yang lebih menarik, dikarenakan semakin menarik sebuah material dan texture yang digunakan akan memberikan kesan yang lebih nyata pada booth atau stand
- c. Pergunakan plugin render yaitu Vray agar mendapatkan hasil image yang lebih nyata dan bagus. Dikarenakan plugin Vray dapat me-rendering secara lebih detail dan jelas

4. Adobe Creative Team, 2013. Adobe Illustrator CS6 Classroom in a Book.
5. Arry Maulana Syarif, 2009. “ Teknik 3D Modeling dengan 3D Studio Max untuk Pemula”. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
6. A, Meta Kalasari, 2015. “Etika dan profesi perancangan desain grafis” Jurnal scribd.com
7. Bondan Prihatsomo, 2014. “Pergeseran Paradigma Dan Persepsi Karya Arsitektur” Vol .1 No.1 Desember 2014: 1-11
8. Effendhy, A., 2015. Otodidak Photoshop CC Dari Basic Hingga Mahir. s.l.:Huta Paint.
9. Enterprise, Jubilee. 2010. Trik cepat menguasai photoshop. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
10. Fabianus Hendy Evan. 2012. “Pemodelan 3-Dimensi Menggunakan Teknologi Augmented Reality Pada Bangunan Bersejarah”
11. Ingrid Noveria, 2015. “Pameran dan Gaikindo Exhibition Booth” Jurnal academia.edu
12. Jessica Helfand, 2012. “Pengenalan Desain Grafis” Jurnal academia.edu
13. M. Suyanto, 2007. “Aplikasi Desain Grafis Untuk Periklanan, Dilengkapi Sample Iklan Terbaik Kelas Dunia”. Yogyakarta: Andi.

14. Nalwan, A. 1998 Pemograman Animasi dan Game Profesional. Jakarta: Elex Media Komputindo , California: Peachpit.
15. Sulaiman, Amir Hamzah. 1988. Booth Sebagai Media Pemasaran, Bandung: Sinar Baru Algesindo
16. Kumara Sadana Putra, 2012.
17. Yudi Prayudi, 2010. “Pemodelan Wajah 3D Berbasis Foto Diri Menggunakan 3DS Max”. Jurnal scribd.com. Versi ke 3.

REFERENSI

1. Ade U. Santoso, 2009. “Dasar Desain Grafis” Jurnal scribd.com
2. Adhi Dharma Suriyanto, 2006. “Pengenalan 3DS Max”. Jakarta: AKOM-BSI
3. Adobe Creative Team, 2012. Adobe Photoshop CS6 Classroom in a Book, California: Peachpit.